

TILNI O'RGANISHDA SO'Z VA FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR ANGLATADIDAN MA'NO VA ULARNING FARQI

Abdirazakova Zilola Kulmurotovna

SamDCHTI Ispan va italyan tillar kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8413715>

Kalit so'zlar: Tilshunoslik, so'z, frazeologik birlik, ma'no, til, tarkibiy qism.

Annotatsiya: Tilni o'rganishda so'z va frazeologik birliklar anglatadidan ma'nosi va ularning farqi haqida gapiradigan bo'lsak, tilning asosiy tarkibi so'zlar va ularning bir-biriga bog'liqlik tashkil etgan frazeologik birliklardan iborat bo'ladi.

So'zlar, tilning eng kichik birliklari hisoblanadi va odatda o'zining o'ziga xos ma'nolarga ega bo'ladi. So'zlar, boshqa so'zlarning yoki so'z birliklarining asosiy qismi sifatida ishlatiladi. Misol uchun, "daftar", "gilam", "o'qituvchi" kabi so'zlar tilning asosiy birliklari hisoblanadi.

Frazeologik birliklar esa, ikki yoki undan ko'p so'z yoki so'z birliklari to'plamidan iborat bo'ladi. Bu birliklar odatda o'zining o'ziga xos ma'nolarga ega bo'ladi va ularga xususiyatli ma'nolar berilganligi sababli turli turdagi nutqiy aniqlovchilar uchun muhimdir. Frazeologik birliklarning ma'nosi odatda har bir so'ziga qarab aniqlanishi mumkin emas, balki butun to'plamning umumiy ma'nosi bilan aniqlanadi. Misol uchun, "og'zi qulog'ida" frazeologik birlikning ma'nosi "xursand bo'lish" degan ma'noni anglatadi.

So'zlar va frazeologik birliklar o'rtasidagi farq esa ularning tuzilishi va ma'nolari bilan bog'liq. So'zlar o'zining o'ziga xos ma'nolarga ega bo'ladi, shuningdek, ularning tuzilishi ham oddiyroq bo'ladi. Lekin, frazeologik birliklarning tuzilishi va ma'nolari ko'p qatlamli va turli turdagi nutqiy aniqlovchilar uchun muhimdir bo'lib hisoblanadi.

Bundan tashqari, so'zlar odatda asosiy tilning tarkibi sifatida ishlatiladi, yani ular tilning asosiy birliklari hisoblanadi. Boshqa so'zlarning yoki so'z birliklarining asosiy qismi sifatida ishlatilmaydi. Biroq, frazeologik birliklarning tarkibi esa odatda ikki yoki undan ko'p so'z yoki so'z birliklari to'plamidan iborat bo'ladi. Bu birliklar odatda o'zining o'ziga xos ma'nolarga ega bo'ladi va ularga xususiyatli ma'nolar berilganligi sababli turli turdagi nutqiy aniqlovchilar uchun muhimdir.

So'z va frazeologik birliklar tilni o'rganishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularning tushunchalari va foydalanishlari tilni to'g'ri va samarali tarzda o'rganish uchun zarurdir.

References:

1. Berdiyev X., Rasulov R., Yo'ldoshev B. "O'zbek frazeologiyasidan materiallar" (birinchi qism) Samarqand, 1976, 12-13 betlar
2. Doniyorov X., Yo'ldoshev B. "Adabiy til va badiiy stil". – T.: "Fan". 1988.
3. Mamatov A.E. "O'zbek tilida frazeologizmlarning shakllanishi masalalari"
4. T.: O'TA, 2001 № 3.-46-49b.
5. Mamatov A.E. "Hozirgi zamon o'zbek adabiy tilida lelsik va frazeologik norma muammolari" – T.: 1991
6. Mahmudov N. – "Tilning mukammal tadqiqi yo'llarini izlab" // O'zbek tili va adabiyoti.- Toshkent, 2012.-№5.-B. 3-16.